

ZIG'IR URUG'I TARKIBIDAGI BIOAKTIV MODDALAR TADQIQ ETISH

Sobirova Mohichehra

Toshkent kimyo texnologiya insituti Yangiyer filiali o'qituvchi

Muzaffarov Sarvar

Toshkent kimyo texnologiya insituti Yangiyer filiali bakalavr

Akbarova Mashxura

Toshkent kimyo texnologiya insituti Yangiyer filiali bakalavr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982466>

Kalit so'zlar: funksional, linolenik kislota, lignan, antioksidant, fitoestrogenlar.

Zig'ir (*Linum usitatissimum*) Linaceae oilasiga mansub bo'lib, kimyoviy tarkibi navlari va atrof-muhit sharoitlari bo'yicha farq qilsa-da, taxminan 40% lipidlar, 20% oqsillar, 10-20% tolalar, 4% kul va 6% namlikni o'z ichiga olgan mayda yassi urug'larni hosil qiladi [1]. Zig'ir urug'idagi asosiy bioaktiv birikmalara-linolenik kislota, lignanlar va tolalar kiradi [2]. Zig'ir urug'ida eriydigan va erimaydigan tolalar mavjud. Erimaydigan tola tarkibi tsellyuloza (7-11%), lignin (2-7%) va kislotali detarjen tolasi (10-14%)dan iborat. Zig'ir urug'ida uglevodlar (shakar va kraxmallar) kam bo'lib, uning tarkibida atigi 1% ni tashkil qiladi [3]. Zig'ir urug'i o'ziga xos biologik faollik va funksional xususiyatlarga ega kimyoviy birikmalar tarkibi bilan mashhur. Shu bilan bir qatorda zig'ir urug'i asosiy bioaktiv modda hamda o'simlik garmoni, lignanlarning asosiy manbai hisoblanadi.

Lignan- u Linaceae oilasiga mansub zig'ir o'tining (*Linum usitatissimum* L.) quritilgan urug'idan olinadi. Faol modda - jigarrang sariq kukunli Secoisolariciresinol Diglucoside (SDG). SDG inson estrogenlariga juda o'xshash fitoestrogenlar hisoblanadi. U asosan zig'ir urug'ida uchraydi va uning tarkibi zig'irning xilma-xilligi, iqlimi va ekologik sharoitlariga bog'liq. Ko'krak saratoni, prostata saratoni, hayz ko'rish sindromi va osteoporoz kabi estrogenga bog'liq kasalliklarga profilaktik ta'sir ko'rsatadi. Tabiiy ravishda olingan SDG nafaqat funksional oziq-ovqatga qo'shimchalar sifatida ishlatilishi mumkin, balki antioksidant xususiyatlari tufayli terining qarishini oldini olish va davolash uchun kosmetika vositalariga ham qo'shilishi mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda zig'ir urug'i asosan un sifatida ishlatiladi va allaqachon un bulka, pirog pishirish, qandolat mahsulotlarida xamir tayyorlash uchun ishlatilish yo'lga qo'yilgan. Zig'ir uni asosan tuxum o'rniga xamirni bog'lash uchun qo'shiladi. Bu holda xamir biroz quyuproq bo'ladi va yong'oq ta'miga ega bo'ladi. Zig'ir urug'lari boshqa o'simlik tarkibiga qaraganda 100 barobar ko'proq lignanlarni o'z ichiga oladi. Lignanlar - 2,3-dibenzilbutan skeletini o'z ichiga olgan difenol birikmalar [2] urug' qobig'ida to'plangan.

Zig'ir urug'i tarkibida lignan quyidagi moddalardan hosil bo'ladi: fenilalanin, ferul kislota, koniferil spirt va bir nechta organik kislotalar gidrolizlanishi natijasida hosil bo'ladi. Fenolik kislotalar va flavonoidlar kabi polifenollar mikroblarga qarshi, yallig'lanishga qarshi, antitrombotik, anti-allergen, anti-aterojenik, antioksidant, yurak-qon tomir kasalliklariga qarshi va qon tomirlarini kengaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Zig'ir urug'idagi fenolik birikmalar oddiy fenolik kislotalar va murakkab lignanlarga bo'linishi mumkin. Zig'ir urug'idagi fenolik kislotalar, asosan, ko'p miqdorda xlorogen kislotasi, ferul kislotasi va kumarat kislotasi bo'lgan phidroksibenzoy kislotasidan iborat [4]. Yog'sizlangan va yog'sizlantirilgan zig'ir urug'i ekstraktidagi fenolik kislotalarning tarkibi ko'rsatilgan (1-jadval).

Zig'ir urug'i uning kimyoviy tarkibi (FSF)

1-jadval

Tarkibi	Qiymat*
Namlilik (%)	5,82 - 0,44
Xom protein (%)	22,04 - 0,37
Xom efir ekstrakti (%)	39,18 - 0,47
Umumiy kul (%)	5,66 - 0,11
Xom tola (%)	5,50 - 0,04
N-bepul ekstrakt (%)**	21,80 - 0,86
Energiya qiymati (k kal/100 g)	549,98 - 2,69
Umumiy xun tolasi (%)	27,9 - 0,46
Askorbin kislotasi (mg/100 g)	0,56 - 0,01
Fenolik moddalar (xlorogen kislotasi sifatida mg/g)	10,26 - 0,02
Umumiy tokoferollar (mg/kg)	575,0 - 4,06

* Natijalar uchta takrorlash vositalaridir - quruq vazn asosida SD

** Farqi bo'yicha

Yog 'olib tashlanganidan keyin zig'ir urug'i ekstraktidagi fenolik kislotalarning ko'payishi, bu birikmalar zig'ir urug'ining lipid bo'lmagan fazasida joylashganligini ko'rsatadi. Polifenollarni 50% suvli etanol, qattiq-suyuqlik nisbati (1:60) yordamida 30 daqiqa davomida 25°C da 200 aylanish tezligida silkitgichda olish mumkin. Lignanlar - 2,3-dibenzilbutan skeletini o'z ichiga olgan difenol birikmalar urug' qobig'ida to'plandi.

References:

1. Smolová, J., Němečková, I., Klimešova, M., Švandrlík, Z., Bjelkova, M., Filip, V., Kyselka, J., 2017. Flaxseed varieties: composition and milk effect on the growth of probiotic microorganisms. Czech Journal of Food Science 35, 18-23
2. Katare, Ch, Sonali, S., Agrawal, S., Prasad, GBKS, Bisen, PS, 2012. Flaxseed: A potential medicinal food. International Journal of Food Science and Nutrition 2, 1-8.
3. Chishti, S., Bissu, M., 2016. Health benefits and nutritional value of flaxseed - a review. Indian Journal of Applied Research 6, 243-245.
4. Farinon, B., Molinari, R., Constantini, L., Merendino, N., 2020. Industrial seed hemp (Nasha sativaL.): Nutritional quality and potential functionality for human health and nutrition. Nutrients 12, 1935.